

Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā.

Version 1

Description

Datubāze izstrādāta projekta "ANTI-MOB: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā" (LZP-2025/1-0573) vajadzībām.

Projekta mērķis ir empīriski analizēt, kā starptautiski cirkulējošas antidženderisma idejas un argumentācijas modeļi pēdējā desmitgadē izpaužas Latvijas publiskajā telpā un literatūrā, kā arī kādā veidā tie saistās ar politiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām.

Šī datubāze satur informāciju par antidženderisma diskursu Latvijā, specifiski par laika periodu no 2026. g. janvāra līdz 15. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām, iekļaujot arī laika periodu līdz Saeimas koalīcijas izveidei. Datubāzē ietverti sociālo tīklu ieraksti, tradicionālo mediju veidots saturs, publiskajā vidē izvietots saturs u.c. Datubāzē ietvērtie dati ir galvenokārt latviešu valodā.

Funder

Latvian Council of Science | | LCS

Grant

ANTI-MOB: The public and literary anti-gender discourse in Latvia (Izp-2025/1-0573)

Researchers

Ieva Melgalve (0009-0003-1681-2046), Kristaps Gržibovskis (0009-0009-4037-9354)

Organizations

Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia

1. Main Info

Title of DMP: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā:
Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā.

Description:

Datubāze izstrādāta projekta "ANTI-MOB: Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā" (LZP-2025/1-0573) vajadzībām.

Projekta mērķis ir empīriski analizēt, kā starptautiski cirkulējošas antidženderisma idejas un argumentācijas modeļi pēdējā desmitgadē izpaužas Latvijas publiskajā telpā un literatūrā, kā arī kādā veidā tie saistās ar politiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām.

Šī datubāze satur informāciju par antidženderisma diskursu Latvijā, specifiski par laika periodu no 2026. g. janvāra līdz 15. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām, iekļaujot arī laika periodu līdz Saeimas koalīcijas izveidei. Datubāzē ietverti sociālo tīklu ieraksti, tradicionālo mediju veidots saturs, publiskajā vidē izvietots saturs u.c. Datubāzē ietvērtie dati ir galvenokārt latviešu valodā.

Researchers:

Ieva Melgalve (0009-0003-1681-2046)

Kristaps Gržibovskis (0009-0009-4037-9354)

Organizations:

Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia

Contact: Gržibovskis Kristaps (kristaps.grzibovskis02@gmail.com), Melgalve Ieva (ieva.melgalve@lulfmi.lv)

2. Funding

Funding organizations: [Latvian Council of Science](#) | [LCS](#)

Data Management Plan | Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā:
Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā. LICENSE:AFL-3.0 DOI: -
01/05/2026

Grants: ANTI-MOB: The public and literary anti-gender discourse in Latvia (Izp-2025/1-0573)

Project:

3. License

License: [AFL-3.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date: [2026-05-01](#)

4. Templates

Descriptions

Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā.

Datos ietvērti projekta pētniecības vajadzībām atlasīti sociālo tīklu, tradicionālo mediju, fiziskajā publiskajā telpā izvietotie ieraksti/informācija, kas ilustrē publisko diskursu par antidženderismu laika periodā no 2026. g. sākuma līdz 15. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām, ietverot arī koalīcijas veidošanas sarunu periodu.

Šī veidne tiek izmantota, lai nodrošinātu datu atbilstību Latvijas Zinātnes padomes prasībām datu uzglabāšanā un publicēšanā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Dati tiks izmantoti projekta publikāciju izstrādē. Dati tiešā veidā ilustrē antidženderisma diskursus Latvijas publiskajā vidē. Dati tiks ievākti publiskajā telpā, sociālajos tīklos un tradicionālajos masu medijos.

Data Management Plan | Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā:
Antidženderisma diskurss Latvijas publiskajā telpā. LICENSE:AFL-3.0 DOI: -
01/05/2026

1.1.2 Type of data generated/collected

- Textual data
- Observation data

1.1.3 Format of data generated/collected

- XML
- PDF
- MP3
- JPG

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

10

GB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.6 If No, please describe, if you have considered re-using any of existing data?

Nē, līdz šim šādi dati nav ievākti.

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Mediju pētnieki, sociologi

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Data Package

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Dati pieejami sazinoties ar pētniekiem. Datus iekļauta potenciāli sensitīva informācija, tāpēc tie nebūs pieejami publiski.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Microsoft 365: Microsoft excel; Microsoft edge; VLC media player

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Academic Free License 3.0

Dati ir izmantojami ar atsauci uz pirmpublicāciju.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

2.4.4 How long is it intended that the data remains re-usable?

2029-12-31

Dati tiks izmantoti tikai projekta ietvaros un īsu brīdi pēc tā beigām ar projektu saistītu publicāciju izstrādē.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Kristaps Gržibovskis (0009-0009-4037-9354)
- Ieva Melgalve (0009-0003-1681-2046)

Datu kopas izstrādi pārraudzīs Kristaps Gržibovskis. Ieva Melgalve šo procesu uzraudzīs.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

Passwords

Dati var būt pieejami tikai projekta pētnieku uzraudzībā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Dati teorētiski var saturēt daļēji publiski pieejamu informāciju vai informāciju, kas noteiktos kontekstos var tikt uzskatīta par sensitīvu.

Powered by

